

Extinguismo

יהיה

KAORU AGUILERA KATAYAMA

February 2026

1 MANIFESTO

Derivado del Humanianarquismo, como su sucesor. Es la ideología Extinguismo es que ABSOLUTAMENTE TODO, DEBE ser destruido para siempre, sin importar que tanto cueste hacerlo. Es cuando te es tan indiferente que quieres al mundo arder, no por que te gusta, si no por que es inevitable, y estas tan cansado de ABSOLUTAMENTE TODO QUE, QUIERES DESTRUIR ABSOLUTAMENTE TODO. Que todo sea absolutamente erradicado.

ya estoy cansado, CANSADO DE QUE TODO SEA ASI, injusto, SIEMPRE INJUSTO, acusado injustamente, no es solo que la sociedad debe de desaparecer, tiene que desaparecer ABSOLUTAMENTE TODO. TODO, TODO Y TODO TIENE QUE EXTINGUIRSE EN ESTE PRECISO MOMENTO. Cada vida que ha existido en este planeta, arrebatado para siempre y por siempre. La humanidad no tiene remedio, necesita ser erradicada de la faz de la tierra. El problema nunca fue el sistema, ni la sociedad, ni una norma social, ahora lo entendi, el problema era la humanidad. como dijo William Shakespeare "El infierno está vacío y todos los demonios están aquí" . Siempre alguien sometera a alguien. La humanidad ahora es irremediamente un ser con pecado. En este plano terrenal. Los humanos son unos desquiciados que se matan. Pero alargan la vida de los demas con el objetivo que trabajen más para que sufran más. Cada generacion dice, que YHWH NO venga por que todavia no he tenido hijos, y adivina que dicen esos hijos cuando tienen la misma edad, EXACTO exactamente lo mismo. De verdad, que hipocritas que crean que por que tienen una vida por delante ellos valen algo. Crean jerarquias para ver como inferior a los demás. Crean falsos dioses para adorarlos como si fueran el verdadero por que Ohhhh si no le rezan al falso dios sienten que no lo tienen alado. Y cuando van al infierno dicen, OHHHH dios verdadero, porfavor sacame. te lo ruego, sufro mucho. pues no, NUNCA SALDRAN DE AHI POR LA ETERNIDAD. Diran ahhh pero que pasa con toda la gente, el amor, la esperanza, sabes que NO, el amor actualmente solo es por interes la mayoria de veces, la esperanza, tu le llamas esperanza personas MURIENDO EN TODO EL MUNDO? toda la gente JA ES ENSERIO, que empatico, pero sabes que la gente solo son titeres

del sistema, solo así de fácil, gente que lo único que hace es quedarse parado , aun que el planeta se está muriendo, gente que le vale si alguien se va a suicidar, gente que tiene indiferencia a que una persona en el periódico, haya salido por que lo asesinaron. Ah si pero cuando le pasa algo. Ahí si no. dios YHWH ha tenido suficiente misericordia, ya es hora de que no lo tenga. La autoridad humana, es una basura, el castigo humano injusto, es una basura. La humanidad ya es simplemente una basura. No debe quedar ni 1 solo humano. Por que el sistema está podrido. El horario está podrido. Los castigos están podridos. La día diaria es un infierno. Y por eso debe de ser extinguida y Erradicada por siempre, y para siempre AMEN.